

**RADIATION TEMPERATURE IN THE TEMPERATURE RANGE OF 200 °C TO 1600 °C
INTER-LABORATORY COMPARISON RESULT REPORT**

UME-G1TD-2025-01

Prepared by: Mücahit KORKMAZ

29/01/2026

**TÜBİTAK UME
Radiation Temperature Laboratory**

 TÜBİTAK UME	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

This inter-laboratory comparison program has been organized, evaluated, and reported by TÜBİTAK UME in accordance with the TS EN ISO/IEC 17043 "General Requirements for the Competence of Proficiency Testing Providers" standard [1].

Coordinator: Mücahit KORKMAZ

Dr. Humbet NASIBLI

Laboratory Supervisor

Contact Information

TÜBİTAK National Metrology Institute (UME)
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi
Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1
41470 Gebze / KOCAELİ
T: +90 262 679 5000 / 3006

 TÜBİTAK UME	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

CONTENTS

1.	INTRODUCTION	4
2.	OBJECTIVE.....	5
3.	PARTICIPATING LABORATORIES.....	5
4.	ILC/PT ELEMENT	5
5.	ILC/PT CALENDAR.....	7
6.	MEASUREMENT QUANTITY/PARAMETER	7
7.	MEASUREMENT METHOD AND MEASUREMENT CONDITIONS	8
7.1.	Measurement Conditions	8
8.	DISTRIBUTION OF ILC/PT ELEMENTS	8
9.	PARTICIPANT RESULTS.....	9
10.	EVALUATION OF RESULTS.....	9
10.1.	Performance Evaluation	14
11.	EXPLANATIONS, VIEWS, AND COMMENTS.....	14
12.	REFERENCES	15

 TÜBİTAK UME	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

1. INTRODUCTION

Interlaboratory comparisons (ILCs) and proficiency tests (PTs) are important tools for evaluating the technical competence of calibration and/or testing laboratories. This is stated in the TS EN ISO/IEC 17025 standard [2] and the TÜRKAK document [3]. It is a requirement of TÜRKAK that accredited laboratories or laboratories applying for accreditation participate in the PT program and/or ILCs related to the measurement quantities within their scope of accreditation and achieve successful results. TÜRKAK evaluates whether laboratories meet the necessary conditions for proficiency tests as specified in the TS EN ISO/IEC 17025 standard during the accreditation process. Comparisons are one of the most important steps in this process.

The reason laboratories participate in comparisons is not only a requirement of accreditation. Laboratories also participate in comparisons to ensure the accuracy of their measurements. In addition, the ISO 17025 standard is widely used by most laboratories, and the necessity for a laboratory operating under this standard to participate in comparisons is stated in the standard (see TS EN ISO/IEC17025-Clause 5). Considering this, even if a calibration laboratory is not accredited, it can participate in comparison measurements in order to fulfill the requirements of the standard to which it is subject [2].

Considering the need for comparison of Radiation Temperature calibrations among accredited laboratories or laboratories seeking accreditation within the country, TÜBİTAK UME Radiation Temperature Laboratory has organized inter-laboratory comparisons.

With this comparison, temperature measurement results and uncertainty values of the radiation thermometers were determined at the measurement points specified in the comparison protocol, within the temperature range of 200 °C to 1600 °C.

	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

2. OBJECTIVE

To meet the comparison needs of accredited calibration laboratories or calibration laboratories seeking accreditation within the country for Radiation Temperature calibrations.

3. PARTICIPATING LABORATORIES

A total of two (2) laboratories participated in the comparison, one (1) participant laboratory and one (1) pilot laboratory. The contact information of the participants is given below.

Table 1. Participant List

Laboratory Name	Contact Person	Address	Phone Number / Extension	Email Address
TÜBİTAK UME Radiation Temperature Laboratory	Mücahit KORKMAZ	TÜBİTAK UME TÜBİTAK Gebze Kampüsü 41470 Gebze- KOCAELİ	0 262 679 50 00 / 3006	mucahit.korkmaz@tubitak.gov.tr
ERDEMİR A.Ş.	Melisa MERT	Uzunkum Cd. No:7 67330 Kdz. Ereğli ZONGULDAK	0539 388 80 12 0372 329 56 96	melisamert@erdemir.com.tr

4. ILC/PT ELEMENT

In the comparison, the radiation thermometers belonging to ERDEMİR A.Ş. Calibration Laboratory, whose technical specifications are given in Table 2, were used for the temperature points submitted by the participating laboratory.

	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

Table 2. ILC Device Information

	Device name : Radiation Thermometer Brand : RAYTEK Model : RAYMX4J Temperature reading range : -30 °C...900 °C Operating wavelength : 8-14 µm
	Device name : Radiation Thermometer Brand : LAND Model : CYCLOPS 100L-1F Temperature reading range : 600 °C...3000 °C Operating wavelength : 1.0 µm

Table 3 describes the instruments utilized by the pilot laboratory as reference; both devices were calibrated at multiple fixed points using the Sakuma-Hattori equation, in accordance with MeP-K relative primary thermometry.

	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

Table 3. UME Reference Information

	Device name : Radiation Thermometer Brand : Heitronics Model : TRT 4.82 Temperature reading range : -50 °C...1000 °C Operating wavelength : 8-14 µm
	Device name : Radiation Thermometer Brand : Vega Model : TSP2 Temperature reading range : 750 °C...3000 °C Operating wavelength : 0.9 µm

5. ILC/PT CALENDAR

The timeline is given in Table 4 below.

Table 4. Comparison timeline

Company Name	Measurement Time
ERDEMİR	October 2025
TÜBİTAK UME	November 2025

6. MEASUREMENT QUANTITY/PARAMETER

Participating laboratories performed measurements at the temperature points given in Table 5.

 TÜBİTAK UME	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GITD-0001
		01/2026

Table 5. Temperature Measurement Points

200 °C	450 °C	750 °C	1000 °C	1300 °C	1600 °C
--------	--------	--------	---------	---------	---------

7. MEASUREMENT METHOD AND MEASUREMENT CONDITIONS

Participating laboratories used their own reference standards in the measurements. Before the measurements began, the traceability of the devices to be used in the comparison was verified.

7.1. Measurement Conditions

- Measurements were performed using the measurement system and method that the laboratory declares or will declare within the scope of its accreditation to provide the best measurement uncertainties.
- Measurements were taken in the temperature range of 200 °C to 450 °C using a Raytek brand radiation thermometer.
- Measurements were taken using a Land brand radiation thermometer in the temperature range of 750 °C to 1600 °C.
- The participating laboratory applied its own Calibration Instructions during the measurements.
- The reference radiation thermometers used in the comparison have sensitive optical setups. Therefore;

In measurements taken with the Raytek brand radiation thermometer, the distance between the thermometer and the source is 50 cm.

In measurements taken with the Land brand radiation thermometer, the distance between the thermometer and the source was determined to be 100 cm; and the participating laboratories performed all measurements from this distance.

Instead of the "Distance to Spot" distribution used in industrial thermometers, these fixed distances were applied.

8. DISTRIBUTION OF ILC/PT ELEMENTS

The ILC item was delivered to the laboratory via courier in its own protective packaging to prevent damage, along with the required form for ILC measurement according to the schedule.

	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

9. PARTICIPANT RESULTS

The participating laboratory performed the comparison measurements in the temperature range of 200 °C to 1600 °C at the temperature values of 200 °C, 450 °C, 750 °C, 1000 °C, 1300 °C and 1600 °C in accordance with its own measurement procedures. Measurement results, reference temperature values, measured values from the comparison device, correction value, and uncertainties for each temperature point are given for all temperature points.

Table 6. Measurement results and uncertainty values of LAB1 participating laboratory.

Laboratory code	Comparison Device	Comparison device emissivity value	Value Measured by the Comparator Device (°C)	Reference Value (°C)	Correction Value (°C)	EXPANDED UNCERTAINTY (k=2)
LAB1	Raytek	1.00	196.5	200.1	3.6	2.2
LAB1	Raytek	1.00	443.4	450.0	6.6	2.9
LAB1	LAND	1.00	752	750	-2	3
LAB1	LAND	1.00	1002	998	-4	3
LAB1	LAND	1.00	1300	1298	-2	3
LAB1	LAND	1.00	1601	1600	-1	5

Table 7. UME measurement results and uncertainty values

Laboratory code	Comparison Device	Comparison device emissivity value	Value Measured by the Comparator Device (°C)	Reference Value (°C)	Correction Value (°C)	EXPANDED UNCERTAINTY (k=2)
UME	Raytek	1.00	197.5	200.4	2.9	1.3
UME	Raytek	1.00	445.3	450.0	4.7	2.2
UME	LAND	1.00	751	749	-2	1
UME	LAND	1.00	1002	1001	-1	1
UME	LAND	1.00	1301	1300	-1	2
UME	LAND	1.00	1598	1600	2	2

10. EVALUATION OF RESULTS

The comparison reference value was calculated as the weighted average of the correction values. The correction values were determined by the difference between the temperature measured with the reference thermometer and the temperature measured with the comparison thermometer for both participants.

	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

The comparison reference value was calculated using equation (1) as the weighted average of the measurement correction values at each temperature measurement point:

$$X_{ao} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{X_{lab,i}}{u_i^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{u_i^2}} \quad (1)$$

Here, $X_{lab,i}$ is the temperature correction value measured at the temperature point defined by the relevant laboratory, and u_i is the measurement uncertainty of this value.

The standard uncertainty of the calculated weighted average, $u(X_{ao})$, is given in Equation 2:

$$u_{X_{ao}} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{u_i^2}}} \quad (2)$$

The deviation of the participating laboratories from the reference value was obtained by considering the difference between the correction values obtained by the participating and pilot laboratories and the reference correction value given in Equation 3.

$$D_i = X_{lab,i} - X_{ao} \quad (3)$$

The comparison uncertainty (U_{Di}) for each measurement point was calculated as shown in Equation 4, taking into account the uncertainties declared by the participating and the pilot laboratories.

$$U_{Di} = \sqrt{(U_{X_{lab,i}})^2 - (U_{X_{ao}})^2 + u_{drift}^2} \quad (4)$$

Table 8. Temperature correction differences and expanded measurement uncertainties between X_{UME} and X_{Lab1} .

Nominal Temperature (°C)	X_{ao} (°C)	$U(X_{ao})$ (°C), (k=2)	$X_{UME} - X_{ao}$ (°C)	$u(X_{UME}-X_{ao})$ (°C), (k=2)	$X_{Lab1} - X_{ao}$ (°C)	$u(X_{Lab1} - X_{ao})$ (°C), (k=2)
200	3.1	1.2	-0.2	0.7	0.5	2.0
450	5.4	1.8	-0.7	1.4	1.2	2.4
750	-2	2	0	2	0	3
1000	-1	2	0	2	-3	3
1300	-1	2	0	2	-1	3
1600	2	2	0	1	-3	5

	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

The deviations of each participant's measurement results from the reference values at each constant temperature point are presented in Figures 1–6. The dashed lines in these figures represent the uncertainty limits of the reference values.

Figure 1. Difference of participants from the reference value at 200 °C

Figure 2. Difference of participants from the reference value at 450 °C

Figure 3. Difference of participants from the reference value at 750 °C

Figure 4. Difference of participants from the reference value at 1000 °C

Figure 5. Difference of participants from the reference value at 1300 °C

Figure 6. Difference of participants from the reference value at 1600 °C

	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

10.1. Performance Evaluation

One of the key measures of the success of comparison measurements, the E_n value, was calculated as shown in Equation 5.

$$|E_n| = \frac{|X_{lab,i} - X_{ao}|}{\sqrt{(U_{X_{lab,i}})^2 + (U_{X_{ao}})^2}} \quad (5)$$

E_n values for the participating laboratory are given in Table 9.

Table 9. E_n results.

Nominal Temperature °C	E_n
200	0.2
450	0.4
750	0.0
1000	0.8
1300	0.3
1600	0.6

11. EXPLANATIONS, VIEWS, AND COMMENTS

ERDEMİR A.Ş. Calibration Laboratory participated in the comparison organized by TÜBİTAK UME and conducted under the title "Comparison of Radiation Temperatures Between 200°C and 1600°C".

The comparison was carried out in accordance with the protocol, and the evaluation of the comparison results was carried out by the pilot laboratory. Thus, TÜBİTAK UME calculated the deviations from the reference temperature values for ERDEMİR A.Ş., along with the measurement uncertainties, and presented them graphically in the report.

For each temperature value, laboratory-specific E_n values were calculated and presented in the report.

Examination of the comparison results and E_n values shows that the temperature values used by the participating laboratory are suitable for comparison. It was observed that the measurement

 TÜBİTAK UME	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

uncertainties declared included the deviation from the reference value, and the calculated E_n values were less than 1 when the measurement uncertainties declared for comparison were taken into consideration.

12. REFERENCES

- [1] TS EN ISO/IEC 17043: 2023, "General Requirements for the Competence of Proficiency Testing Providers"
- [2] TS ISO/IEC 17025: 2017, "General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories"
- [3] TÜRKAK P704, "The Procedure for Proficiency Tests and Interlaboratory Comparison Programs," Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK)
- [4] ISO 13528:2022, "Statistical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparison"

 TÜBİTAK UME	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME G1TD-0001
		01/2026

200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA
RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

UME-G1TD-2025-01

Hazırlayan: Mücahit KORKMAZ

29/01/2026

 TÜBİTAK UME	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

TÜBİTAK UME
Radyasyon Sıcaklığı Laboratuvarı

 TÜBİTAK UME	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

Bu laboratuvarlar arası karşılaştırma programı, TS EN ISO/IEC 17043 “Yeterlilik Testi Sağlayıcılarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” standardına uygun olarak TÜBİTAK UME tarafından düzenlenmiş, sonuçları değerlendirilmiş ve raporlanmıştır [1].

Koordinatör : Mücahit KORKMAZ

Dr. Humbet NASİBLİ

Laboratuvar Sorumlusu

İletişim Bilgileri

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi
Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1
41470 Gebze / KOCAELİ
T : +90 262 679 5000 / 3006

	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	20
2.	AMAÇ	20
3.	KATILIMCI LABORATUVARLAR	21
4.	LAK/YT ÖGESİ	21
5.	LAK/YT TAKVİMİ	21
6.	ÖLÇÜM BÜYÜKLÜĞÜ/PARAMETRE	22
7.	ÖLÇÜM METODU ve ÖLÇÜM ŞARTLARI	23
7.1.	Ölçüm Şartları	23
8.	LAK/YT ÖGESİNİN DAĞITIMI	23
9.	KATILIMCI SONUÇLARI	23
10.	SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ	24
10.1.	Performans Değerlendirmesi	29
11.	AÇIKLAMA, GÖRÜŞ ve YORUMLAR	29
12.	REFERANSLAR	29

	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

1. GİRİŞ

Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar (LAK) ve yeterlilik testleri (YT) kalibrasyon ve/veya test laboratuvarlarının teknik yeterliliklerini değerlendirmek için gerçekleştirilen önemli araçlardır. Bu husus, TS EN ISO/IEC 17025 standardı [2] ve TÜRKAK dokümanında [3] da belirtilir. Akredite laboratuvarların veya akreditasyon için başvuran laboratuvarların, akreditasyon kapsamlarındaki ölçüm büyüklükleri ile ilgili YT programına ve/veya LAK'lara katılmaları ve başarılı sonuçlar elde etmiş olmaları TÜRKAK tarafından aranan bir gerekliliktir. TÜRKAK, TS EN ISO/IEC 17025 standartlarında belirtilen, laboratuvarların yeterlilik deneyleri için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını, akreditasyon sürecinde değerlendirmektedir. Bu sürecin en önemli basamaklarından biri karşılaştırmalardır.

Laboratuvarların karşılaştırmalara katılma nedeni sadece akreditasyonun bir gerekliliği değildir. Laboratuvarlar ölçümlerinden emin olmak için de karşılaştırmalara katılırlar. Bunun yanında, çoğu laboratuvar tarafından yaygın olarak ISO 17025 standardı kullanılmaktadır ve bu standart kapsamında hizmet veren bir laboratuvarın karşılaştırmalara girmesinin gerekliliği standartta belirtilmektedir (bkz. TS EN ISO/IEC 17025-Madde 5). Bu durum dikkate alındığında, kalibrasyon laboratuvarı akredite olmayacaksa dahi tabi olduğu standardın gereklerini yerine getirmek amacıyla da karşılaştırma ölçümlerine katılabilir [2].

Ülke içinde akredite olmuş veya akredite olmayı planlayan kalibrasyon laboratuvarlarının Radyasyon Sıcaklığı kalibrasyonları için karşılaştırma ihtiyacı dikkate alınarak, TÜBİTAK UME Radyasyon Sıcaklığı tarafından laboratuvarlar arası karşılaştırma organize edilmiştir.

Bu karşılaştırma kapsamında, 200 °C ile 1600 °C sıcaklık aralığında, karşılaştırma protokolünde belirtilmiş olan ölçüm noktalarında, radyasyon termometre sıcaklık ölçüm değerleri ve belirsizlik değerleri belirlenmiştir.

 TÜBİTAK UME	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

2. AMAÇ

Ülke içinde akredite olmuş veya akredite olmayı planlayan kalibrasyon laboratuvarının Radyasyon Sıcaklığı kalibrasyonları için karşılaştırma ihtiyacını karşılamak.

3. KATILIMCI LABORATUVARLAR

Karşılaştırmaya bir (1) katılımcı laboratuvar, bir (1) pilot laboratuvar olmak üzere toplam iki (2) laboratuvar katılmıştır. Katılımcılara ait iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Tablo 1. Katılımcı Listesi

Laboratuvar Adı	İlgili Kişi	Adres	Telefon No / Dahili	E-posta Adresi
TÜBİTAK UME Radyasyon Sıcaklığı Laboratuvarı	Mücahit KORKMAZ (Karşılaştırma Sorumlusu)	TÜBİTAK UME TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi 41470 Gebze- KOCAELİ	0 262 679 50 00 / 3006	mucahit.korkmaz@tubitak.gov.tr
ERDEMİR A.Ş.	Melisa MERT	Uzunkum Cd. No:7 67330 Kdz. Ereğli ZONGULDAK	0539 388 80 12 0372 329 56 96	melisamert@erdemir.com.tr

4. LAK ÖGESİ

Karşılaştırmada ERDEMİR A.Ş. Kalibrasyon Laboratuvarı'na ait ve Tablo 2'de teknik özellikleri belirtilen radyasyon termometreleri, katılımcı laboratuvarların karşılaştırmaya katıldığı sıcaklık değerlerine göre belirlenerek kullanılmıştır.

	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

Tablo 2. LADC Bilgileri

	Cihaz adı	:Radyasyon Termometresi
	Marka	:RAYTEK
	Model	: RAYMX4J
	Sıcaklık okuma aralığı	: -30 °C...900 °C
	Çalışma dalga boyu	: 8-14 µm
	Cihaz adı	:Radyasyon Termometresi
	Marka	: LAND
	Model	: CYCLOPS 100L-1F
	Sıcaklık okuma aralığı	: 600 °C...3000 °C
	Çalışma dalga boyu	: 1,0 µm

5. LAK TAKVİMİ

Zaman çizelgesi aşağıda verilen Tablo 3'de yer almaktadır.

Tablo 3. Karşılaştırmaya ait zaman çizelgesi

Firma Adı	Ölçüm Zamanı
ERDEMİR	Ekim 2025
TÜBİTAK UME	Kasım 2025

6. ÖLÇÜM BÜYÜKLÜĞÜ/PARAMETRE

Katılımcı laboratuvarlar Tablo 4'te verilen sıcaklık noktalarında ölçüm gerçekleştirmişlerdir.

Tablo 4. Sıcaklık Ölçüm Noktaları

200 °C	450 °C	750 °C	1000 °C	1300 °C	1600 °C
--------	--------	--------	---------	---------	---------

	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

7. ÖLÇÜM METODU ve ÖLÇÜM ŞARTLARI

Ölçümlerde katılımcı laboratuvarlar kendi referans standartlarını kullanmışlardır. Ölçümlere başlamadan önce karşılaştırmada kullanılacak cihazların izlenebilirlikleri kontrol edilmiştir.

7.1. Ölçüm Şartları

- Ölçümler, laboratuvarın akreditasyon kapsamında beyan ettiği veya edeceği en iyi ölçüm belirsizliklerini vermekte kullandıkları ölçüm sistemi ve ölçüm yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
- 200 °C ile 450 °C sıcaklık aralığında ölçümler Raytek marka radyasyon termometresi ile alınmıştır.
- 750°C ile 1600°C sıcaklık aralığında ölçümler Land marka radyasyon termometresi ile alınmıştır.
- Katılımcı laboratuvar ölçümler sırasında kendi Kalibrasyon Talimatı'nı uygulamıştır.
- Karşılaştırmada kullanılan referans radyasyon termometreleri hassas optik düzeneklerine sahiptirler. Bu nedenle, endüstriyel termometrelerde kullanılan "Distance to Spot" dağılımı yerine;

Raytek marka radyasyon termometresi ile alınan ölçümlerde termometre ile kaynak arasındaki mesafe 50 cm;

Land marka radyasyon termometresi ile alınan ölçümlerde termometre ile kaynak arasındaki mesafe 100 cm; olarak belirlenmiştir ve katılımcı laboratuvarlar bu mesafeden tüm ölçümleri gerçekleştirmiştir.

8. LAK/YT ÖGESİNİN DAĞITIMI

LADC, hasar görmesi engellenecek şekilde kendi kutusu içinde zaman çizelgesine uygun bir şekilde LAK ölçümü alacak laboratuvara form karşılığı kargo yoluyla teslim edilmiştir.

9. KATILIMCI SONUÇLARI

Katılımcı laboratuvar; karşılaştırma ölçümlerini 200 °C ile 1600 °C sıcaklık aralığında 200 °C, 450 °C, 750 °C, 1000 °C, 1300 °C ve 1600 °C sıcaklık değerlerinde kendi ölçüm prosedürlerine göre gerçekleştirmiştir. Tüm sıcaklık noktaları için ölçüm sonuçları, referans sıcaklık değeri, karşılaştırma cihazından ölçülen değer, düzeltme değeri ve her sıcaklık noktası için belirsizlikleri verilmiştir.

	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

Tablo 5. LAB1 katılımcı laboratuvarların ölçüm sonuçları ve belirsizlik değerleri

Laboratuvar kodu	Karşılaştırma Cihazı	Karşılaştırma cihazı emisivite değeri	Karşılaştırma Cihazından Ölçülen Değer (°C)	Referans Değer (°C)	Düzeltilme Değeri (°C)	GENİŞLETİLMİŞ BELİRSİZLİK (k=2)
LAB1	Raytek	1,00	196,4	200,1	3,7	2,2
LAB1	Raytek	1,00	443,4	450,0	6,6	2,9
LAB1	LAND	1,00	752	750	-2	3
LAB1	LAND	1,00	1002	998	-4	3
LAB1	LAND	1,00	1300	1298	-2	3
LAB1	LAND	1,00	1601	1600	-1	5

Tablo 6. UME ölçüm sonuçları ve belirsizlik değerleri

Laboratuvar kodu	Karşılaştırma Cihazı	Karşılaştırma cihazı emisivite değeri	Karşılaştırma Cihazından Ölçülen Değer (°C)	Referans Değer (°C)	Düzeltilme Değeri (°C)	GENİŞLETİLMİŞ BELİRSİZLİK (k=2)
UME	Raytek	1,00	197,5	200,4	2,9	1,3
UME	Raytek	1,00	445,3	450,0	4,7	2,2
UME	LAND	1,00	751	749	-2	1
UME	LAND	1,00	1002	1001	-1	1
UME	LAND	1,00	1301	1300	-1	2
UME	LAND	1,00	1598	1600	-2	2

10. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Karşılaştırma referans değeri, düzeltme değerlerinin ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanmıştır. Düzeltme değerleri, her iki katılımcı için de referans termometre ile ölçülen sıcaklık ile karşılaştırma termometresi ile ölçülen sıcaklık arasındaki farktan belirlenmiştir.

Karşılaştırma referans değeri, her sıcaklık ölçüm noktasındaki ölçüm düzeltme değerlerinin ağırlıklı ortalaması olarak denklem (1) kullanılarak hesaplanmıştır:

	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

$$X_{ao} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{X_{lab,i}}{u_i^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{u_i^2}} \quad (1)$$

burada $X_{lab,i}$, ilgili laboratuvar tarafından tanımlanmış sıcaklık noktasında ölçülen sıcaklık düzeltme değeridir ve u_i , bu değer için ölçüm belirsizliğidir.

Hesaplanan ağırlıklı ortalamasının standart belirsizliği $u(X_{ao})$ denklem 2'de hesaplanmıştır:

$$u_{X_{ao}} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{u_i^2}}} \quad (2)$$

Katılımcı laboratuvarların referans değerinden sapması, katılımcı ve pilot laboratuvarlar tarafından elde edilen düzeltme değerleri ile denklem 3'te verilen referans düzeltme değeri arasındaki fark dikkate alınarak elde edilmiştir.

$$D_i = X_{lab,i} - X_{ao} \quad (3)$$

Her bir ölçüm noktası için karşılaştırma belirsizliği (U_{Di}), katılımcı laboratuvar ve pilot laboratuvarın beyan ettiği belirsizlikler göz önüne alınarak denklem 4'teki gibi hesaplanmıştır.

$$U_{Di} = \sqrt{(U_{X_{lab,i}})^2 - (U_{X_{ao}})^2 + u_{drift}^2} \quad (4)$$

Tablo 7. X_{UME} ve X_{Lab1} arasındaki sıcaklık düzeltme farkları ve genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri.

Nominal Sıcaklık (°C)	X_{ao} (°C)	$U(X_{ao})$ (°C), (k=2)	$X_{UME} - X_{ao}$ (°C)	$u(X_{UME} - X_{ao})$ (°C), (k=2)	$X_{Lab1} - X_{ao}$ (°C)	$u(X_{Lab1} - X_{ao})$ (°C), (k=2)
200	3.1	1.2	-0.2	0.7	0.5	2.0
450	5.4	1.8	-0.7	1.4	1.2	2.4
750	-2	2	0	2	0	3
1000	-1	2	0	2	-3	3
1300	-1	2	0	2	-1	3
1600	2	2	0	1	-3	5

Her bir katılımcının, her bir sabit sıcaklık noktasında elde ettiği ölçüm sonuçlarının referans değerlerden sapmaları, Şekil 1–6'da sunulmuştur. Bu şekillerde yer alan kesikli çizgiler, referans değerlerin belirsizlik sınırlarını temsil etmektedir.

Şekil 1. Katılımcıların 200 °C'deki referans değerinden farkı

Şekil 2. Katılımcıların 450 °C'deki referans değerinden farkı

Şekil 3. Katılımcıların 750 °C'deki referans değerinden farkı

Şekil 5. Katılımcıların 1000 °C'deki referans değerinden farkı

Şekil 6. Katılımcıların 1300 °C'deki referans değerinden farkı

Şekil 7. Katılımcıların 1600 °C'deki referans değerinden farkı

	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

10.1. Performans Değerlendirmesi

Karşılaştırma ölçümlerinin başarısına dair önemli ölçütlerden biri olan E_n değeri denklem 5'te belirtildiği gibi hesaplanmıştır [4].

$$|E_n| = \frac{|X_{lab,i} - X_{ao}|}{\sqrt{(U_{X_{lab,i}})^2 + (U_{X_{ao}})^2}} \quad (5)$$

Katılımcı laboratuvara E_n değerleri, Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8. E_n sonuçları

Nominal Sıcaklık °C	E_n
200	0.2
450	0.4
750	0.0
1000	0.8
1300	0.3
1600	0,5

11. AÇIKLAMA, GÖRÜŞ ve YORUMLAR

TÜBİTAK UME'nin organize ettiği ve "200°C ile 1600°C Aralığında Radyasyon Sıcaklığı Karşılaştırması" başlığı altında gerçekleştirilen karşılaştırmaya, ERDEMİR A.Ş. Kalibrasyon Laboratuvarı katılım sağlamıştır.

Karşılaştırma, protokole uygun şekilde yürütülmüş olup, karşılaştırma sonuçlarının değerlendirilmesi pilot laboratuvar tarafından gerçekleştirilmiştir. Böylelikle TÜBİTAK UME, ERDEMİR A.Ş. için referans sıcaklık değerlerinden sapma değerlerini, ölçüm belirsizlikleri ile birlikte hesaplamış ve raporda grafiksel olarak da sunmuştur.

Her bir sıcaklık değeri için laboratuvara özel E_n değerleri hesaplanmış ve raporda sunulmuştur.

Karşılaştırma sonuçları ve E_n sonucu incelendiğinde; katılımcı laboratuvarın katılmış olduğu sıcaklık değerleri için karşılaştırma için beyan etmiş olduğu ölçüm belirsizliklerinin referans değerden sapmayı kapsadığı ve hesaplanan E_n değerlerinin yine karşılaştırma için beyan edilen ölçüm belirsizlikleri göz önüne alındığında 1'den küçük olduğu görülmüştür.

 TÜBİTAK UME	200°C ile 1600°C SICAKLIK ARALIĞINDA RADYASYON SICAKLIĞI LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TASLAK RAPORU	TÜBİTAK
		UME GİTD-0001
		01/2026

12. REFERANSLAR

- [1] TS EN ISO/IEC 17043: 2023, "Yeterlilik Testi Sağlayıcılarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler"
- [2] TS ISO/IEC 17025: 2017, "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler"
- [3] TÜRKAK P704, "Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü", Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
- [4] TS EN ISO 13528: 2022, "Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma ile Yeterlilik Deneyinde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler"